

TUPROQ MIKROORGANIZMLARINI AJRATIB OLISH VA MORFOLOGIK IDENTIFIKATSIYA

Dildora Alimova¹, Amirbek Toshtemirov², Dilmurod Murodullayev³, Kahramon Davranov & Nigora Rustamova*

Institute of Microbiology, Department of Enzymology, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 7 Abdulla Qodiry Street, Shaykhontohur District, 100128, Tashkent, Uzbekistan.

* Email id of the corresponding author Nigora Rustamova n.rustamova@yahoo.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17184967>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda Qashqadaryo viloyatining turli hududlaridan olingan tuproq namunalari asosida mikroorganizmlar, xususan, bioaktiv moddalar ishlab chiqaruvchi bakteriyalarni ajratib olish ishlari olib borildi. Tuproq namunalariidan umumiy hisobda 100 dan ortiq bakteriya izolyatlari olingan bo'lib, ularning tashqi morfologik belgilari (koloniya shakli, rangi, chetlari va sirt tuzilishi) bo'yicha dastlabki tasnifi amalga oshirildi. Bakteriya izolyatlarining morfologiyasi va hujayra devori tuzilishini aniqlash uchun Gram bo'yash usuli qo'llanildi hamda yorug'lik mikroskopida kuzatuv ishlari olib borildi. Ajratib olingan izolyatlardan xom ekstraktlar tayyorlanib, ular -4°C haroratda saqlab qo'yildi. Ushbu ekstraktlarning biofaolligi va kimyoviy tarkibi keyingi bosqichlarda o'rganiladi.

Kalit so'zlar: Tuproq bakteriyalari, Gram bo'yash, ekstrakt, ikkilamchi metabolitlar

Abstract. In this study, microorganisms, particularly bacteria producing bioactive compounds, were isolated from soil samples collected from various regions of the Kashkadarya region. A total of more than 100 bacterial isolates were obtained and preliminarily classified based on their external morphological characteristics, such as colony shape, color, edge, and surface structure. The morphology and cell wall structure of the bacterial isolates were determined using Gram staining, and observations were performed under a light microscope. Crude extracts were prepared from the isolated strains and stored at -4°C for further analysis. The bioactivity of these extracts will be studied in subsequent stages of the research. The results indicate that the soils of the Kashkadarya region harbor diverse bacterial species of biotechnological importance, which may serve as a source of novel bioactive compounds for future applications in medicine and agriculture.

Keywords: soil bacteria, Gram staining, extract, biotechnology

Аннотация. В данном исследовании были проведены работы по выделению микроорганизмов, в частности бактерий, продуцирующих биоактивные вещества, из почвенных образцов, собранных в различных районах Кашкадарьинской области. В общей сложности из почвенных образцов было выделено более 100 изолятов бактерий, которые были предварительно классифицированы на основе их внешних морфологических признаков (форма колонии, окраска, края и структура поверхности). Для определения морфологии и структуры клеточной стенки изолятов применялся метод окраски по Граму, а также проводились наблюдения под световым микроскопом. Из выделенных изолятов были подготовлены сырые экстракты, которые хранились при температуре -4°C . Биологическая активность полученных экстрактов будет изучена на последующих этапах исследования. Результаты исследования показывают, что в почвах Кашкадарьинской области присутствует широкий спектр бактерий, имеющих

биотехнологическое значение, которые могут служить источником новых биоактивных соединений для медицины и сельского хозяйства.

***Ключевые слова:** почвенные бактерии, биоактивные метаболиты, окраска по Граму, экстракт, биотехнология.*

Kirish

Tuproq mikroorganizmlari, ayniqsa mikrobiologiya, farmatsevtika va biotexnologiya sohaslarida tibbiyot uchun juda muhim ro'l o'ynaydi. Ular orasida tuproq bakteriyalari o'zining kimyoviy tarkibining xilma-xilligi va biologik faolligi bilan alohida ahamiyatga ega. Ushbu bakteriyalar ekotizim muvozanatini saqlashga hissa qo'shadi va tuproq unumdorligini ta'minlashda muhim ro'l o'ynaydi. Tuproq bakteriyalari glikogen kabi uglevodlarni o'z ichiga oladi, bu esa ular uchun energiya zaxirasi hisoblanadi. Shuningdek, ular tarkibida fermentlar va tuzilma elementlari vazifasini bajaruvchi oqsillar mavjud. Ularning hujayra membranalari esa oziq moddalarni so'rib olishda yordam beruvchi yog'lar (lipidlar) bilan boyitilgan. Tuproqda yashovchi ayrim bakteriyalar turli xil ikkilamchi metabolitlarni sintez qiladi [1, 2]. Ikkilamchi metabolitlar-bu hujayralarning faqatgina oddiy o'sishi uchun zarur bo'lmagan, ammo ularga boshqa jihatdan foyda keltiradigan qo'shimcha birikmalardir [3, 4]. **Bu birikmalar organizmlar va ularning atrof-muhit bilan bo'ladigan o'zaro ta'siri, raqobati va aloqasini boshqarishda ishtirok etadi [5, 6].** Ikkilamchi metabolitlarning nafaqat ekologik va biogeokimyoviy ta'siri, balki tibbiyot va biotexnologiya sohasida qo'llanilishi ham ahamiyatlidir. Zamonaviy biotexnologiyada ikkilamchi metabolitlar asosida yangi dori vositalari, bioo'g'itlar, biokimyoviy vositalar ishlab chiqilmoqda. Biofaol ikkilamchi metabolitlar tarkibiga antibiotiklar, antitumor agentlar, antifungal va antibakterial birikmalar, biosurfaktantlar va boshqa biologik faol moddalar kiradi [7, 8]. Mikroorganizmlarning xilma-xilligi tuproqning geografik joylashuvi, iqlim sharoiti, o'simlik qoplami va boshqa ekologik omillarga bevosita bog'liqdir. O'zbekistonning turli hududlarida tuproq mikroflorasini o'rganish, ayniqsa ekologik toza va kam o'rganilgan hududlarda yangi bakteriya turlarini aniqlash katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqot metodlari

Tuproq namunalarini yig'ish

Tuproq namunalari asosan bahor faslining mart oyida olindi. Tuproq namunalari ekologik toza o'simlik ildiz zonasiga yaqin joydan 10-sm chuqurlikdan tuproq namunasi konvert usulida dala maydoning 5 ta hududidan olindi. Olingan namunalar polietilen paketga taxminan 500 gr atrofida solindi va paket ustiga olingan joy nomi, sanasi va chuqurligi yozildi. Namunalar laboratoriyaga yetkazildi va muzlatkichda +4 °C haroratda saqlandi. Tuproq namunalari Qashqadaryo viloyatining 12 ta joyidan olingan va u yerlarning koordinatalari olindi va quydagi xarita tuzildi (**1-rasm**).

1-rasm. Tuproq namunalari olingan joylar xaritasi

Tuproq bakteriyalarini ajratish usuli

Har bir tuproq namunasidan 5 gramm tuproq og'irligi aniq o'lchab olinib, 250 ml hajmdagi steril Erlenmeyer kolbaga joylashtirildi. Unga 45 ml **distillangan suv** qo'shildi. Aralashma **vortex** yordamida 5 daqiqa davomida kuchli aralashtirildi, bu esa tuproq zarralari orasidan mikroorganizmlarning ajralib chiqishini ta'minladi. Keyinchalik aralashma 10 daqiqa davomida qoldirilib, yirik zarrachalarning cho'kishi ta'minlandi. Hosil bo'lgan ustki suspenziyadan 1 ml miqdor olinib, **distillangan suv** yordamida 10^1 dan 10^5 gacha bo'lgan oraliqda ketma-ket suyultirildi [9]. Har bir suyultirilgan namunadan 100 μ l hajmda olingan suspenziya **steril Petri idishlaridagi ozuqa muhitlariga LB -Luria-Bertani Agar: 10 g/L pepton, 5 g/L xamirturush ekstrakti, 5 g/L NaCl, 15 g/L agar sirtga yoyib ekish usuli bilan ekildi.** Ekilgan plastinkalar +28 C haroratda 24-48 soat davomida inkubatsiya qilindi[10]. Koloniyalar bir-biridan farq qiladi. Har bir koloniyani ajratib olish orqali, tuproqdagi mikroorganizmlar izolyatsiya qilinadi. LB muhitga ekish jarayonlari orqali ajratilgan koloniyalarni tanlab olindi va ularni boshqa LB muhitli petrilarga ko'chirildi. Bu orqali mustaqil koloniyalar ajratib olinadi va ularning har biri alohida bakteriyalar hisoblanadi.

Bakteriyalarni gram usulida bo'yash

Ajratib olingan bakteriya izolyatlarini bo'yash uchun dastlab har bir bakteriya izolyatlari 50 ml hajmdagi LB suyuq ozuqa muhitida +28 C haroratda, 150 rpm tezlikda 24 soat davomida chayqatilgan holda inkubatsiya qilindi. Shundan so'ng sterillangan buyum oynachasiga 50 μ l hajmda olingan suspenziya tomizildi va tekis yupqa qatlam hosil qildi. Preparat havoda quritildi, so'ngra bakteriyalarni fiksatsiya qilish uchun preparat uch marta tezda spirt lampasi alangasidan o'tkazildi. Preparat ustiga **kristall violet** tomizildi va **1 daqiqa** davomida qoldirildi. Distillangan

suv bilan yuviladi. Ustiga **Lugol eritmasi** tomizilib, **1 daqiqa** davomida qoldirildi. Yana distillangan suv bilan yuvildi. **Preparat** ustiga 96% etanol tomizildi va **15–30 soniya** davomida ishlov berildi [11]. Darhol distillangan suv bilan yuvildi va yana fuksin tomizilib **1 daqiqa** qoldirildi. Oxirida suv bilan yuvilib, filtr qog'oz bilan ehtiyotkorlik bilan quritildi.

Bakteriyalarni mikroskopda kuzatish

Yorug'lik mikroskopi ishchi holatga keltirildi. Preparat ustiga **immersiya moyining** bir tomchisi tomizildi. Tayyor bo'yalgan preparat mikroskopning **obyekt stoliga** qo'yildi. So'ng **immersiya obyektivi (100×)** ishlatildi. Obyektiv moyga botirildi va fokuslandi [12].

Bakteriyalardan umumiy ekstrakt olish

Har bir bakteriya izolyatlari avval 20 ml hajmdagi LB suyuq ozuqa muhitida +28 °C haroratda, 150 rpm tezlikda 48 soat davomida chayqatilgan holda inkubatsiya qilindi. Dastlabki o'sishdan so'ng, bakteriyal biomassalar 500 ml hajmdagi yangi LB muhitiga ko'chirilib, 72 soat davomida qo'shimcha fermentatsiyaga qo'yildi. Fermentatsiya yakunlangach, izolyatlar 4000 rpm tezlikda, 20 daqiqa davomida sentrifugalandi va supernatant hujayra biomassasidan ajratib olindi. Keyinchalik, hujayrasiz supernatant etilatsetat yordamida separatsiya voronkasi orqali ekstraksiya qilindi [13]. Ajratilgan organik faza rotator yordamida konsentratsiyalandi va umumiy ekstrakt olindi.

Natija va Muhokama

Tuproq namunasining kimyoviy tahlil qilish

Tuproq namunasining kimyoviy tahlili quydagi jadvalda keltirilgan **(1-jadval)**. Jadval bo'yicha tahlil qilinganda, quyidagi asosiy ko'rsatkichlarga e'tibor qaratildi. Namuna tuproqning ustki qatlamidan olingan. Bu qatlam odatda organik moddalarga boy bo'ladi. **Ishqoriylik** xususiyati umumiy HCO_3^- : **0,032 %**, CO_3^{2-} : **0,52 % tashkil qiladi**. Bu qiymatlar esa tuproqning **ishqoriy xususiyatga ega** ekanini ko'rsatadi. **Xlorid (Cl^-)** miqdori **0,016 % (0,44 mg-ekv/l) ni tashkil qiladi**. Xlorid miqdori past, bu esa tuproqda **sho'rlanish darajasi yuqori emas** degani. **Sulfat (SO_4^{2-}) 0,100 % (1,00 mg-ekv/l)**. Sulfatlarning mavjudligi o'simliklar uchun **oltinugurt manbai** hisoblanadi. **Kalsiy (Ca^{2+}) 0,023 % (1,00 mg-ekv/l)** miqdori tashkil etadi. Tuproqda kalsiy yetarli, bu esa **tuproq strukturasi yaxshilaydi** va pHni barqarorlashtiradi. **Magniy (Mg^{2+}) ,008 % (0,69 mg-ekv/l) miqdorda bo'ladi**. Magniy miqdori nisbatan past, lekin o'simliklar uchun yetarli. **Kation va anionlar muvozanatida** Anionlar: **3,05 %**, Kationlar: **1,69 %** miqdorda bo'ladi. Bu yerda **anionlar ustun** bo'lib, tuproqning biroz ishqoriy va sho'r xususiyatga ega ekanini bildiradi. **Na farqi bo'yicha 1,36 % miqdorda**. Natriy ionlari tuproq sho'rlanishi yoki qisman sodali tuproq xususiyatlarini ko'rsatishi mumkin. **Quruq qoldiq 0,202 %** da bu esa tuproqdagi umumiy eruvchan tuzlar miqdorini bildiradi. **Tuzlar yig'indisi 0,191 % miqdorda** tuproqdagi umumiy tuzlar miqdori nisbatan past. **pH darajasi 8,33** da tuproq **ishqoriy muhitga ega**. Bu holat ko'pgina o'simliklar uchun normal bo'lsa-da, ba'zi ekinlarda oziqlanish jarayonini cheklashi mumkin. **Elektr o'tkazuvchanlik (EC) 0,48 mSm/sm ni tashkil etadi**. Bu ko'rsatkich tuproqning **sho'rlanish darajasi past** ekanini tasdiqlaydi. Ushbu tuproq namunasidan ajratib olingan 8 ta bakteriya shtammlarining faolligini o'rganmoqdamiz.

Tuproq namunasining kimyoviy tahlili

Chuqu rlik sm	Ishqoriylik		Cl		SO ₄		Ca		Mg	
	Umumiy HCO ₃ %	Umumiy HC O ₃	%	Milligram ekvivalent	%	Milligram ekvivalent	%	Milligram ekvivalent	%	Milligram ekvivalent
1 0-10	0,032	0,52	0,016	0,44	0,100	2,08	0,02	1,00	0,08	0,69
	Anion		Kation		Na farq bo'yicha mg/ekv	Na farq bo'yicha %	Quruq Qoldiq %	Tuzlar yig'indisi %	PH	EC mCm/cm
	3,05		1,69		1,36	0,031	0,202	0,191	8,33	0,48

Tuproq bakteriyalarini ajratish va morfologik identifikatsiya

Tadqiqot davomida tuproq namunalaridan umumiy hisobda **100 dan ortiq bakteriya izolyatlari** ajratib olindi (**2-rasm**). Olingan bakteriya koloniyalar tashqi morfologik belgilariga ko'ra ajratildi (koloniya shakli, chetlari, rangi, sirt tuzilishi va yirikligi) bilan farqlandi. Namuna olingan tuproqlar tarkibidagi **pH, sho'rlanish darajasi, Cl, SO₄, Na, Ca, Mg** kabi kimyoviy ko'rsatkichlar bakteriyalar xilma-xilligi va ularning rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Sho'rli past bo'lgan tuproq namunalarida bakteriyalar xilma-xilligi ko'proq bo'lib, koloniyalar soni ham yuqori bo'ldi. Sho'rli yuqori (12-namuna) tuproqida bakteriyalar soni kam, ammo ularning aksariyati **sho'rlikka chidamli** bakteriyalar hisoblanadi. Ajratib olingan bakteriya shtammlarining dastlabki morfologik identifikatsiya tahlil natijalariga ko'ra *Bacillus*, *Streptococcus*, *Pseudomonas* avlodining turlari ekanligi aniqlandi.

2-rasm. Bakteriya koloniyalari.

Bakteriyalarni gram usulida bo'yash va mikroskopda ko'rish

Bakteriyalarni kuzatishda Gram bo'yash natijalariga e'tibor qaratiladi: Gram-musbat bakteriyalar binafsha rangda ko'rinadi. Gram-manfiy bakteriyalar -pushti yoki qizil rangda ko'rinadi. Mikroskop ostida bakteriyalarning morfologiyasi (kokk, basill, spiral) turlari aniqlandi [14]. Bakteriyalarning tuzilishi bilan bir-biridan farq qiladi. Quyidagi rasmda gram usulida bo'yalgan bakteriyalarning mikroskopda ko'rinishi keltirilgan (**3-rasm**).

3-rasm Mikroskop ostida bakteriyalarning morfologik ko'rinishi

Bakteriyalardan umumiy ekstraktini olish

Tadqiqot davomida ajratilgan bakteriya izolyatlaridan ikkilamchi metabolitlarni olish maqsadida ekstraktlar tayyorlandi. Ekstraksiya jarayonida bakteriya shtammlari 0,5 l hajmdagi LB ozuq muhitida 28 °C haroratda 150 rpm tezlikda 72 soat davomida o'stirildi. Fermentatsiya yakunlangach, izolyatlar 4000 rpm tezlikda, 20 daqiqa davomida sentrifugalandi va supernatant hujayra biomassasidan ajratib olindi. Keyinchalik, hujayrasiz supernatant etilatsetat yordamida separatsiya voronkasi orqali ekstraksiya qilindi [13]. Ajratilgan organik faza rotator yordamida konsentratsiyalandi va ekstrakt olindi (**4-rasm**). Natijada bir nechta bakteriya izolyatlardan olingan ekstraktlar miqdoriy jihatdan baholandi va ularning har biri turli miqdorda ikkilamchi metabolitlarni ishlab chiqargani aniqlandi. Natijada eng ko'p miqdorda 88 – shtamm ishlab chiqargan bo'lsa eng kam miqdorda esa 87 – shtamm ishlab chiqardi. Ularning miqdorlari quyidagi jadvalda keltirilgan. Bu esa ajratilgan bakteriyalarning metabolik faolligi bir xil emasligini ko'rsatadi. Olingan ekstraktlarning miqdori bakteriyalar turi, ularning fiziologik holati va muhitidagi ozuqa tarkibiga bog'liq bo'ldi..

4-rasm. Bakteriyalardan ajralib chiqqan ikkilamchi metabolitlar miqdori

Ekstraktlar -4°C da saqlanayotgani ularning barqarorligini ta'minlash hamda bioaktiv komponentlarning parchalanib ketishini oldini olish uchun muhimdir. Bu bosqich keyingi tadqiqotlar uchun muhim ahamiyatga ega, chunki sovuq sharoitda saqlangan xom ekstraktlar tarkibidagi biofaol moddalar uzoq muddat o'z xususiyatlarini saqlab qoladi. Keyingi tadqiqot ishlarida ushbu xom ekstraktlarning biofaoligi, ya'ni antibakteriyal va antifungal xususiyatlari o'rganiladi.

5-rasm. Ikkilamchi metabolitlarning ajratib olish texnologiyasi

Xulosa

Tadqiqot davomida Qashqadaryo viloyatining turli hududlaridan olingan tuproq namunalari asosida biofaol metabolitlar sintez qiluvchi bakteriyalar ajratib olindi. Olingan izolyatlar tashqi morfologik belgilari va Gram bo'yash natijalariga ko'ra dastlabki tekshiruvdan o'tkazildi hamda ular orasida morfologik jihatdan xilma-xil guruhlar aniqlangan. Bakteriyalardan olingan xom ekstraktlar keyingi bosqichda biologik va kimyoviy tahlillar uchun saqlab qo'yildi. Ushbu natijalar hudud tuproqlarida ekologik va biotexnologik jihatdan ahamiyatli mikroorganizmlar mavjudligini tasdiqlaydi. Tadqiqotning keyingi bosqichlarida ajratilgan bakteriya izolyatlarining biofaol xususiyatlarini aniqlash, ularning potensial antibakteriyal va antifungal faolligini baholash rejalashtirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rustamova, N. NOVEL SECONDARY METABOLITES FROM ENDOPHYTIC FUNGI: SYNTHESIS, BIOLOGICAL PROPERTIES, AND BIOTRANSFORMATION.
2. Rustamova, N., Movlanov, J., Murodullayev, D., Khodjaeva, N., Nurniyozov, A., Khaydarova, A., Jiang, H., and Davranov, K. (2025). Biotransformation of natural

- compounds by fungal microorganisms and their biological activities. *Annals of Phytomedicine* *14*, 396-411.
3. Rustamova, N., Bozorov, K., Efferth, T., and Yili, A. (2020). Novel secondary metabolites from endophytic fungi: synthesis and biological properties. *Phytochemistry reviews* *19*, 425-448.
 4. Rustamova, N., Huang, G., Isokov, M., Movlanov, J., Farid, R., Buston, I., Xiang, H., Davranov, K., and Yili, A. (2024). Modification of natural compounds through biotransformation process by microorganisms and their pharmacological properties. *Fitoterapia* *179*, 106227.
 5. Crits-Christoph, A., Diamond, S., Butterfield, C.N., Thomas, B.C., and Banfield, J.F. (2018). Novel soil bacteria possess diverse genes for secondary metabolite biosynthesis. *Nature* *558*, 440-444.
 6. Litao, N., Rustamova, N., Paerhati, P., Ning, H.-X., and Yili, A. (2023). Culturable Diversity and Biological Properties of Bacterial Endophytes Associated with the Medicinal Plants of *Vernonia anthelmintica* (L.) Willd. In *Applied Sciences*, Volume 13.
 7. Dinglasan, J.L.N., Otani, H., Doering, D.T., Udway, D., and Mouncey, N.J. (2025). Microbial secondary metabolites: advancements to accelerate discovery towards application. *Nature Reviews Microbiology* *23*, 338-354.
 8. Rustamova, N., Bobakulov, K., Litao, N., Nuerxiati, R., Wali, A., Setzer, W.N., and Yili, A. (2022). Secondary Metabolites and their Biological Activities from Endophytic Fungal Strain *Aspergillus terreus* XJA8 Associated with *Vernonia anthelmintica*. *Journal of Biologically Active Products from Nature* *12*, 421-435.
 9. Alimova, D., Toshtemirov, A., Murodullayev, D., Davranov, K., and Rustamova, N. (2025). BIOACTIVE NATURAL PRODUCTS FROM SOIL-DERIVED MICROORGANISMS. Issue 1 of 2025 (2025/1) *FOOD SECURITY: NATIONAL AND GLOBAL ISSUES* *1*, 5-19.
 10. Mekonnen, E., Kebede, A., Nigussie, A., Kebede, G., and Tafesse, M. (2021). Isolation and characterization of urease-producing soil bacteria. *International journal of microbiology* *2021*, 8888641.
 11. Paray, A.A., Singh, M., Mir, M.A., and Kaur, A. (2023). Gram staining: a brief review. *International Journal of Research and Review* *10*, 336-341.
 12. Miller, E. (2024). *Microscopy. Microbiology Laboratory Manual.*
 13. Lin, M., Liu, X., Zhu, Z., Bian, Y., Liu, Z., Shan, X., Wen, D., Tao, W., Kang, S., and Li, Y. (2017). Antibacterial Activity of *Bacillus subtilis* and Properties of Protein Crude Extract. *Agricultural Science & Technology* *18*, 2254-2281.
 14. Ibrahim, S.M., Rasool, C.S., and Al-Asady, A.A. (2021). Antimicrobial activity of crude henna extract against Gram-positive bacteria. *Iraq Medical Journal* *5*, 89-93.